

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ ЕС» В РАМКАХ ПРОЕКТА EU4ED

КРОТЕНКО Ирина,
доктор экономических наук,
Международный Независимый Университет Молдовы,
crotenco.irina@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0541-3029

Аннотация. Описаны направления формирования системного углубленного учебно-научно-организационного подхода к изучению современных механизмов экономической дипломатии на примере ЕС в рамках реализации проекта Erasmus+ Programme - Jean Monnet Activities (Reference Number 620069-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-MODULE).

Ключевые слова: экономическая дипломатия, методика преподавания, комплексный учебно-научно-организационный подход, ЕС, Молдова.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF TEACHING THE COURSE “EU ECONOMIC DIPLOMACY” WITHIN THE EU4ED PROJECT

KROTENKO Irina,
PhD in Economics,
Free International University of Moldova,
crotenco.irina@gmail.com
ORCID: 0000-0002-0541-3029

Abstract. The directions for the formation of a systemic in-depth educational, scientific and organizational approach to the study of modern mechanisms of economic diplomacy using the example of the EU within the framework of the Erasmus+ Programme - Jean Monnet Activities (Reference Number 620069-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-MODULE) are described.

Key words: economic diplomacy, teaching methods, integrated educational, scientific and organizational approach, EU, Moldova.

В современных теоретических воззрениях методология и методика педагогического исследования не имеют четко установленных рамок.

Так, в словаре "Oxford Languages" методология - учение о научном методе вообще или о методах отдельных наук [9].

В программе дисциплины «педагогика в системе антропологического знания» методология – это учение о принципах и способах научного познания фактов, закономерностей и механизмов исследуемой деятельности и её преобразования [16].

В статье Розина В.М. и др. методология — это учение об организации теоретической и практической деятельности человека [17].

Большая советская энциклопедия (1926-1947 гг.) дает методологии следующее определение — учение о методах, способах и стратегиях исследования предмета [14].

Как видим, оксфордский словарь и советская энциклопедия сводят методологию к учению о методах наук, а другие авторы расширяют границы учения до способов научного познания либо до организации всей человеческой деятельности.

Наряду с собственно понятием «методология», выделяют также такие термины как «методология истории», «методология науки», «методология ARIS» (Architecture of Integrated Information Systems), «методология программирования», «методология экономической науки». Одним из современных значимых трудов по методологии, по нашему мнению, является учебник и практикум для вузов Ушакова Е. В. где во взаимодействии с философским подходом проводится логико-методологический анализ научного познания [18].

Для педагогического исследования наряду с методологией важной задачей является определение сути и содержания методического подхода. Методика педагогического исследования сегодня – это упорядоченная совокупность приемов, способов организации и регуляции педагогического исследования, порядок их применения и интерпретации полученных результатов при достижении определенной научной цели [16]. В то же время современная тенденция в методике образования в высшей школе требует учитывать необходимость сопряженности подхода к педагогическим проблемам с позиции методологии научного знания. Высокие темпы научно-технического развития вскрывают потребность интеграции в учебном процессе науки и образования, формирования комплексной системы учебно-научно-организационного его обеспечения.

В современной совокупности видов экономической деятельности все большую роль играет экономическая составляющая, базирующаяся на оптимальном использовании экономического потенциала во всех его

компонентах. Растет важность экспортно-импортных операций для развития национальных экономик, в том числе их дипломатического обеспечения. Традиционная экономическая дипломатия трансформируется от чисто государственной сферы в многоуровневую и мультипрофессиональную деятельность. Это особенно видно на примере ЕС, где помощь в целях развития, прямые международные экономические связи регионов и предприятий, народная дипломатия с третьими странами находят все более широкое применение.

Накопленный в ЕС современный многогранный опыт экономической дипломатии может служить важным компонентом образовательной программы студентов различного профиля. При этом необходимо обеспечить освещение и анализ методологии современной экономической дипломатии, изучение студентами всех методов, используемых в данном виде экономической деятельности. Это безусловно должно опираться на международную нормативную базу, и в частности, классификацию видов экономической деятельности, закрепленную в Международной стандартной отраслевой классификации всех видов экономической деятельности ООН (International Standard Industrial Classification of All Economic Activities - ISIC) в части секции «U» - «Деятельность экстратерриториальных организаций и органов», а также учитывать содержание класса 99.00 «деятельность международных организаций» и «деятельность дипломатических и консульских служб и миссий». Однако в реальной экономике современная экономическая дипломатия намного шире деятельности в рамках международных организаций и государственных структур (дипломатические и консульские службы и миссии). Такой многогранный и многосторонний подход отражает сложившуюся в современной дипломатии практику с ее множественностью глобального информационного мира и направлений деятельности (гражданская дипломатия, публичная дипломатия, народная дипломатия, цифровая дипломатия, экономическая дипломатия, атомная дипломатия, гуманитарная дипломатия, культурная дипломатия, миграционная дипломатия, превентивная дипломатия, дипломатия долговой ловушки, научная дипломатия, тихая дипломатия, дипломатия городов, мягкая сила или «дипломатия сердец и умов» и др.).

В узкопрофессиональном смысле экономическая дипломатия — это использование помощи или других видов экономической политики как средства достижения дипломатической повестки дня. Однако современная практика показывает более широкое поле деятельности, где в экономической сфере вне непосредственного участия государственных дипломатических

структур используются дипломатические методы и приемы (переговоры, конференции и круглые столы, договорные взаимодействия, использование телекоммуникационных каналов и др.). С этих позиций в ЕС осуществляется многосторонняя экономическая дипломатия и продвигается изучение ее содержания в образовательную сферу за рубежом ЕС. Этой цели, в частности, служит проект Erasmus+ EU4ED и его раздел «экономическая дипломатия ЕС», реализованный в рамках Государственного университета Молдовы на факультете международных отношений, политических и административных наук (Facultatea de relații internaționale, științe politice și administrative).

На первых порах в ЕС для финансирования реализации проекта в рамках Erasmus+ Programme - Jean Monnet Activities (Reference Number 620069-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-MODULE) была отобрана заявка Института международных отношений Молдовы. Название проекта - Экономическая дипломатия ЕС как инструмент внешнеполитического действия (Project title - EU Economic Diplomacy as an Instrument of Foreign Policy Action). Проект был рассчитан на реализацию в течение 2020-2023 гг. Среди прочих задач проекта было проведение двух курсов модуля по 60 учебных часов. Одним из курсов утверждена учебная дисциплина «Экономическая дипломатия Европейского Союза» с прямым контактом в 30 часов лекционных и 30 часов семинарских занятий. Итого 60 учебных часов ежегодно в группах с русским языком обучения неэкономических специальностей. Параллельно проводились круглые столы с международным участием, публиковались научные статьи и др.

На основании постановления правительства Республики Молдова № 595 от 31.07.2020 О реорганизации путем объединения (присоединения) некоторых высших учебных заведений [15] проект 620069-EPP-1-2020-1-MD-EPPJMO-MODULE (EU4ED) был передан Государственному университету Молдовы, где и происходила его реализация.

Организационно учебный процесс проводился со студентами русских групп обучения в течение трех учебных сезонов. В слушаниях учебного модуля и мероприятиях по дисциплине «Экономическая дипломатия Европейского Союза» в рамках проекта приняли участие студенты разных уровней высшего образования (бакалавреат-лиценциат, магистратура, докторат-аспирантура) Государственного университета Молдовы (USM), Международного независимого университета Молдовы (ULIM), Славянского университета в Молдове (СУРМ), приднестровского университета в Тирасполе (ПГУ), а также представители Азербайджана, Израиля и Румынии.

В целях повышения качества учебного процесса к мероприятиям проекта привлекались научно-педагогические кадры (профессора, доктор-хабилитаты наук) из Академии публичной администрации при правительстве Молдовы (AAP), Академии экономических знаний Молдовы (ASEM), Государственного университета Молдовы (USM), Международного независимого университета Молдовы (ULIM). Для более квалифицированного изложения практических решений по продвижению экономической дипломатии Европейского Союза в Молдове в работе круглого стола с международным участием в рамках данного модуля проекта EU4MD принимали участие руководящие работники Государственной канцелярии Молдовы, Министерства экономического развития и цифровизации РМ, Министерства инфраструктуры и регионального развития РМ; эксперты и представители гражданского общества Азербайджана, Израиля, Молдовы и Румынии.

В рамках модуля на деятельность ежегодных круглых столов с международным участием обратили внимание более 300 чел. Работали организационный и научный комитеты с участием иностранных представителей. Мероприятия освещались и наполнялись информационным материалом в Facebook, YouTube, на сайте Государственного университета Молдовы.

Согласно учебному плану в процессе обучения студенты представляют презентации, письменные работы в виде реферата и статьи для сборников; готовят выступления на научных конференциях и круглых столах с международным участием. По результатам спецкурса студентам выдается соответствующий сертификат. В процессе обучения студенты, по желанию, могли подготовить жизненный план и CV (резюме) в варианте Europass. Жизненный план на период 1-5 лет — это личный конфиденциальный документ студента.

Круглые столы с международным участием по программе проекта проводились в рамках Молдавского государственного университета в соответствии с ежегодным планом научных мероприятий университета (16.03.2021, 25.03.2022, 15.03.2023. (Calendarul manifestărilor științifice. http://cercetare.usm.md/?page_id=232).

Круглый стол с международным участием (15.03.2023) включен в Национальный план научных мероприятий.

В тематику учебного курса модуля «Экономическая дипломатия Европейского Союза» включены:

- Экономика ЕС как наиболее продвинутого интеграционного объединения в мире
- Политические ориентиры для европейской комиссии на 2019-2024 гг.
- Белая книга Европейской Комиссии «Будущее Европы - 2025»
- Экономическая дипломатия ЕС, её задачи и эволюция в общей системе дипломатической деятельности ЕС.
- Экономическая дипломатия ЕС и возрастание её значения в эпоху глобализации как фактора обеспечения благоприятных внешних условий развития ЕС.
- Основные направления экономической дипломатии в ЕС.
- Экономическая дипломатия ЕС как способ обеспечения необходимых условий экспортно-импортных операций.
- Дипломатическая поддержка ЕС инвестиционной деятельности на рынках третьих стран.
- Роль экономической дипломатии ЕС в инновационном развитии.
- Экономическая дипломатия ЕС и информационные технологии.
- Экономическая дипломатия ЕС как фактор обеспечения официальной помощи развития третьих стран
- Институциональные аспекты экономической дипломатии отдельных стран-членов ЕС, региональных и групповых объединений стран-членов ЕС.
- Многосторонняя экономическая дипломатия, её сущность и формы проявления.
- Народная дипломатия в ЕС. Взаимодействие экономической и народной дипломатии
- Экономическая дипломатия ЕС и современные международные вызовы
- Переговоры – главный метод современной экономической дипломатии ЕС.
- Экономическая дипломатия ЕС в рамках реализации совместной инициативы Восточного партнерства.
- Экономическая дипломатия ЕС и Молдова

Одной из целей проекта был определен мониторинг процесса реализации Соглашения об ассоциации DCFTA Европейского Союза с Республикой Молдова [2]. Однако в течение деятельности проекта в международной практике ЕС и его взаимоотношениях с Молдовой

произошли коренные изменения. В частности, Европейский Совет в июне 2022 г. принял решение предоставить Республике Молдова статус страны-кандидата [4]. Это решение оказало значительное влияние на сущность и формы взаимодействия экономической дипломатии ЕС с Молдовой и потребовало модернизации учебной литературы и ее большего ориентирования на сайты ЕС, органов государственной власти и управления Молдовы с учетом современных публикаций [13].

Изучения курса базируется на таких теоретических методах как:

- изучение базовых понятий по теме проекта;
- сравнительно-исторический анализ происходящих изменений;
- изучение архивных материалов и документов ЕС и Молдовы по проблемам экономической дипломатии;
- анализ литературных источников по проблематике проекта;
- причинно-следственный анализ развития экономической дипломатии ЕС.

В основу педагогического поиска достижения оптимального результата процесса обучения были заложены такие эмпирические методы как:

- сбор и накопление данных (наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности и др.);
- контроль и измерение (бальная оценка результатов промежуточного контроля индивидуальных работ, тесты);
- оценивание (самооценка, итоговая оценка знаний);
- изучение результатов педагогического процесса (посещаемость учебных занятий и интернет-ресурсов проекта, участие в мероприятиях проекта);
- обработка данных экономического взаимодействия ЕС и Молдовы (статистические методы анализа, в том числе метод динамических рядов, метод средних и др., графические и табличные методы представления информации);
- интерпретация полученных результатов и корректировка педагогического процесса в целях его оптимизации.

При этом использовались такие методологические принципы организации и проведения педагогического процесса как:

- объективность и обусловленность факторами внешнеэкономических и иных связей, возможностями развития процесса, причинами внешних вызовов и угроз;

- системный подход к проведению учебного процесса и представляемого материала;
- изучение трансформации экономической дипломатии ЕС в ее связях и взаимодействии с научной, культурной, миграционной и иными формами современной дипломатии;
- изучение экономической дипломатии ЕС в ее развитии.

Учитывая дефицит информации на русском языке по проблемам развития ЕС и, в частности, по экономической дипломатии ЕС в современных условиях, основное внимание в учебном процессе было сосредоточено на изучении оригинальных материалов, представленных на сайтах соответствующих организаций в языках оригиналах (английский, румынский).

В процессе исследования проблематики экономической дипломатии ЕС значительное внимание уделялось изучению Белой книги Европейской Комиссии «Будущее Европы - 2025» [11], Политических ориентиров для Европейской Комиссии на 2019-2024 гг. [10], развитию Восточного партнерства ЕС [6], изучению документов и материалов ЕС [3], Европарламента [5], Всемирной торговой организации (ВТО) [12] и др. На лекциях используются презентации, которые совмещаются с показом мультимедийных материалов по ЕС, Евростату, ВТО, Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ), Всемирного экономического форума (ВЭФ) и др. Приводился сравнительный анализ по странам и регионам на русском и английском языках.

В процессе сравнительного анализа по странам, регионам и интеграционным группам использовались аналитические материалы МВФ (WEO), ВБ, ВЭФ по конкурентоспособности экономик, статистические данные Евростата по взаимодействию с Молдовой [7], молдавской национальной статистики [1] и др. Уделялось внимание действующей сегодня в Молдове системе экономической дипломатии [8], а также проводились обсуждения сравнительных механизмов осуществления экономической дипломатии на примерах отдельных стран (Франция, Азербайджан, Грузия и др.). Значительное внимание обращалось на обсуждении экспортно-импортного взаимодействия ЕС и Молдовы в условиях роста роли и значения международной торговли стран Евросоюза с Молдовой, деятельности ЕС в международной сфере в инвестиционных, инновационных и информационных аспектах.

На семинарские занятия студенты представляют презентации, доклады, которые обсуждаются, проводится разбор конкретных торгово-

экономических ситуаций, ситуаций связанных с квотированием торговых отношений и др. В своих работах студенты использовали актуальные оригинальные данные на английском языке.

Таким образом, фактически за годы деятельности проекта сформировался комплексный системный учебно-научно-организационный подход к обеспечению процесса стимулирования углубленного изучения путей, форм и методов современной европейской экономической дипломатии и распространения знаний о Европейском Союзе как международном акторе.

Библиография:

1. Biroul National de Statistica. Banca de date statistice Moldova. Statistica economica. Export, import, balanta comerciala. Serii anuale. <https://statbank.statistica.md>.
2. EU-Moldova Deep and Comprehensive Free Trade Area. <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/eu-moldova-deep-and-comprehensive-free-trade-area>.
3. EU-Moldova relations – factsheet. https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-moldova-relations-factsheet_en.
4. European Council meeting (23 and 24 June 2022) – Conclusions. EUCO 24/22. Conclusions – 23 and 24 June 2022. CO EUR 21 CONCL 5. Chapter III. Membership applications of Ukraine, the Republic of Moldova and Georgia. Item 11.
5. European Parliament. Committee on International Trade (INTA). <https://www.europarl.europa.eu/committees/en/inta/about/>.
6. European Union. Eastern Partnership. https://www.eeas.europa.eu/eeas/eastern-partnership_en.
7. Eurostat. Database. International trade in goods. <https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database>.
8. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. Diplomatie economică. <https://mfa.gov.md/ro/content/diplomatie-economica>.
9. Oxford Languages. Dictionary. Методология. <https://languages.oup.com/google-dictionary-ru/>.
10. Political guidelines of the Commission 2019-2024. https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024_en.

11. White paper on the future of Europe. Reflections and scenarios for the EU27 by 2025. European Commission COM (2017) 2025 of 1 March 2017. NA-01-17-150-EN-N. ISBN: 978-92-79-66241-6.
12. WTO. Data - Information on trade and trade policy measures. <https://data.wto.org/en>.
13. Кротенко Ю. И. Экономическая дипломатия ЕС в условиях выхода из пандемии. În: *Diplomația economică a Uniunii Europene în condițiile actuale ale globalizării* (2022; Chișinău). Materialele mesei rotunde cu participare internațională "Diplomația economică a Uniunii Europene în condițiile actuale ale globalizării", 25.03.2022. – Chișinău: CEP USM, 2023. – 135 p. – P.53-56.
14. Методология // Большая советская энциклопедия: в 66 т. (65 т. и 1 доп.) / гл. ред. О. Ю. Шмидт. — М.: Советская энциклопедия, 1926—1947.
15. О реорганизации путем объединения (присоединения) некоторых высших учебных заведений. Постановление правительства Республики Молдова № 595 от 31.07.2020. В: *Monitorul Oficial*, 2020, №199-204, статья № 720. 07.08.2020.
16. Педагогика в системе антропологического знания. Программа дисциплины. https://kpfu.ru/portal/docs/F744995301/Pedagogika.v.sisteme.sovremennogo.antropologicheskogo.znaniya.Lekciya.3_4.pdf.
17. Розин В. М., Швырёв В. С., Голдберг Ф. Н., Бернштейн В. Л. Методология / Гуманитарный портал: Концепты [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий, 2002–2023. <https://gtmarket.ru/concepts/6870>.
18. Ушаков Е. В. Философия и методология науки: учебник и практикум для вузов / Е. В. Ушаков. — М.: Издательство Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02637-5.